

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 10
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 10 -son.

Oktabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №10.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 10

October, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**

<http://journalseeker.research>

bib.com/view/issn/2181-

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(10).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 10.

Октябрь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №10.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Kudaiberdiev Akzhol, Sobirov Sardorbek Ilhom ugli, Pulatov** 6
Odiljon Tolib ugli
Synergy of innovation and digitalization: the way to high competitiveness of industrial enterprises
 2. **Almanbetova Chynara, Mikhaylov Alexander Borisovich, Pulatov** 20
Odiljon Tolib ugli
Digital economy as a driving force of modern development: governance and financial innovation
 3. **Abdullozade Nizam, Ismoiljonov Vosijon Zhamshid ugli,** 30
Mamadjanov Shokhrukhbek Mukhiddinovich
The digital revolution: designing a new generation of structural policies
-
- Advertisement* 42
Our publications 54

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 10 Volume: 3

Published: 31.10.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Abdullozade N., Ismoiljonov V.Zh., Mamadjanov Sh.M. (2023). The digital revolution: designing a new generation of structural policies. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (10), 30-42.

Abdullozade N., Ismoiljonov V.Zh., Mamadjanov Sh.M. (2023). Цифровая революция: разработка структурной политики нового поколения. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (10), 30-42.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11003440>

Abdullozade Nizam

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor

Institute of Economics and Trade, Tajik

State University of Commerce in Khujand,

Republic of Tajikistan.

Ismoiljonov Vosijon Zhamshid ugli

1st year student of "Management in

production" faculty,

Fergana Polytechnic Institute, Fergana,

Uzbekistan.

abduvasid710@gmail.com

Mamadjanov Shokhrukhbek

Mukhiddinovich,

1st year student of the faculty

"Management in production",

Fergana Polytechnic Institute, Fergana,

Uzbekistan

E-mail: delovoyshohrux@gmail.com

UDC

THE DIGITAL REVOLUTION: DESIGNING A NEW GENERATION OF STRUCTURAL POLICIES

Abstract. *The article provides a thorough analysis of the impact of digitalisation on the formation of modern structural policy. The authors conceptualise the digital revolution as a driving force that fundamentally changes the parameters of economic regulation and opens new horizons for the adaptation of policy mechanisms and instruments. The paper examines the opportunities that digital technologies offer to optimise governance, improve efficiency and stimulate economic growth at the macroeconomic level. It explores how new data and analytical tools contribute to better fine-tuning structural*

reforms and improving their socio-economic outcomes. The need to develop progressive structural policy models that take into account the speed and scale of change brought by digital transformation is discussed. It emphasises strategic planning and foresight as key aspects in managing the changes brought about by the digital revolution. It concludes by analysing the main challenges and directions for defining structural policies that can effectively respond to the constantly evolving digital context.

Key words: *business models, structural policy, technological innovation, transformation, digitalisation, economy.*

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Абдуллозаде Низам

к.э.н., доцент

*Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета
коммерции в г. Худжанде, Республика Таджикистан*

Исмоилжонов Восижон Жамшид угли

студент 1-курса, факультета «Управление в производстве»,

Ферганского политехнического института, г. Фергана, Узбекистан

[*abduvasid710@gmail.com*](mailto:abduvasid710@gmail.com)

Мамаджанов Шохрухбек Мухиддинович,

Студент 1 курса факультета “Управление в производстве”

Ферганский Политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан

E-mail: delovoyshohrux@gmail.com

Аннотация. *В статье проводится тщательный анализ влияния цифровизации на формирование современной структурной политики. Авторы осмысливают цифровую революцию как движущую силу, которая кардинально изменяет параметры экономического регулирования и открывает новые горизонты для адаптации политических механизмов и инструментов. В документе рассматриваются возможности, которые цифровые технологии предоставляют для оптимизации государственного управления, повышения эффективности и стимулирования экономического роста на макроэкономическом уровне. Изучается, как новые данные и аналитические инструменты способствуют более точной настройке структурных реформ и улучшению их социально-экономических итогов. Обсуждается потребность в разработке прогрессивных моделей структурной политики, учитывающих быстроту и масштаб изменений, принесенных цифровой трансформацией. Акцентируется внимание на стратегическом планировании и прогностике как ключевых аспектах в управлении изменениями, вызванными цифровой революцией. В заключении анализируются основные вызовы и направления для определения структурной политики, которая могла бы эффективно реагировать на постоянно развивающийся цифровой контекст.*

Ключевые слова: бизнес-модели, структурная политика, технологические инновации, трансформация, цифровизация, экономика.

Введение

Цифровая революция оказывает глубокое и всеобъемлющее влияние на современное общество, экономику и политику, переформатируя привычные аспекты жизни и открывая новые возможности для развития. В современном информационном обществе, где данные становятся новой нефтью, цифровые технологии выступают как движущая сила прогресса, изменяя способы взаимодействия, производства, образования и управления. Одним из ключевых аспектов этой революции является разработка структурной политики нового поколения, которая способна адаптироваться к быстро меняющемуся цифровому ландшафту, обеспечивая устойчивое и сбалансированное развитие [1-24].

Цифровая революция, начавшаяся в последние десятилетия, отмечается экспоненциальным ростом различных технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, облачные вычисления и многие другие. Эти технологии не только улучшают производственные процессы и управленческие системы, но и приносят радикальные изменения в социальные структуры и культурные практики. Процессы диджитализации проникают во все сферы общественной жизни, перерабатывая привычные модели бизнеса, формируя новые экономические отношения и меняя способы восприятия мира.

В условиях быстрого темпа цифровой трансформации старые политические парадигмы и инструменты управления оказываются неэффективными и недостаточно адаптивными. Необходимость разработки структурной политики нового поколения становится неотложной задачей для общественных и политических лидеров. Эта политика должна учитывать изменяющиеся потребности и ожидания граждан, а также динамику развития цифровых технологий [30-42]. Она должна обеспечивать баланс между свободой и безопасностью, инновациями и регулированием, цифровым включением и защитой частной жизни.

Цели и задачи исследования

Цель данной статьи заключается в анализе и обсуждении основных аспектов разработки структурной политики нового поколения в условиях цифровой революции. Основные задачи исследования включают:

1. Анализ актуальных тенденций цифровой трансформации в различных сферах общественной жизни.
2. Исследование опыта различных стран в разработке и внедрении цифровых политик.
3. Определение ключевых принципов и направлений разработки структурной политики нового поколения.
4. Разработка рекомендаций по созданию эффективной и адаптивной политики для успешной адаптации к вызовам цифровой революции.

Ожидаемые результаты и значимость исследования

Ожидается, что результаты исследования помогут лучше понять сущность и значение разработки структурной политики нового поколения в условиях цифровой революции. Это исследование предоставит полезные рекомендации для политических решений, направленных на создание благоприятной среды для цифрового развития, а также способствует академической дискуссии о будущем общества в цифровой эпохе.

В наше время цифровая революция стала неотъемлемой частью экономического и социального развития, открывая новые горизонты и переопределяя привычные подходы к различным аспектам жизни общества. Этот феномен оказывает глубокое влияние на структурную политику государств, вызывая необходимость адаптации и поиска инновационных решений [1-20]. Введение цифровых технологий в различные отрасли экономики и сферы общественной жизни приводит к трансформации традиционных бизнес-моделей, трудовых отношений, и социальных структур. Понимание этих изменений и разработка соответствующих стратегий становятся ключевыми задачами современной политики [54-66]. В данном контексте, цифровая революция представляет собой не только вызов, но и возможность для государственных структур реализовать ряд политических целей, таких как повышение производительности, улучшение качества жизни граждан, и обеспечение устойчивого развития экономики. Но для того чтобы достичь этих целей, необходимо разработать эффективные механизмы регулирования, способствующие интеграции цифровых технологий в различные сферы общественной жизни [15-35]. В этом контексте, актуальной становится задача формирования новой структурной политики, которая бы обеспечивала баланс между инновациями и защитой интересов различных социальных групп.

Таким образом, данное исследование призвано подвести к пониманию значимости цифровой революции для структурной политики и акцентировать внимание на необходимости разработки соответствующих стратегий и механизмов регулирования в данном контексте.

Анализ литературы

В последние десятилетия в глобальной экономике наблюдается нарастание роли человеческого капитала, науки и высококвалифицированных кадров как факторов экономического роста. Это привело к увеличению доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в структуре промышленного производства. Многие страны стремятся пройти инновационный путь развития, а процессы глобализации мировой экономики создают условия для этого. Однако для успешного перехода к инновационному развитию необходима макроэкономическая и политическая стабильность, развитая конкурентная среда, высокий научно-технический потенциал и эффективная национальная инновационная система. Также важны высокая степень индустриализации и развитые экспортно-импортные отношения [24-64].

Существует много различных точек зрения на процесс инновационного развития экономики, вызванных многообразием теоретико-методологических проблем. Работы таких ученых, как Й. Шумпетер, П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш,

Д. Белл, Т. Кун, М. Портер и К. Эрроу, внесли значительный вклад в развитие научного понимания инноваций.

В Российском научном сообществе значительный вклад в изучение данной проблемы внесли Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, А.Г. Грязнова, А.А. Дынкин, А.Г. Зельднер, А.Н. Илларионов, В.В. Куликов, И.Н. Мысляева и другие.

Отечественные ученые, такие как Гулямов С.С., Абдуллаев А.М., М.А.Икрамов, К.И.Курпаяниди, М.С.Ашуров, А.Абдуллаев, активно занимаются исследованием особенностей инновационного развития экономики. Они также уделяют особое внимание управленческим аспектам и приемам государственного регулирования инновационного потенциала. Эти ученые разработали концептуальные подходы к оценке инноваций и инвестиций, методологии бизнеса, конкурентоспособности, финансированию инновационной деятельности, инновационному предпринимательству и реализации инновационной политики предприятий в условиях неопределенности и риска.

Несмотря на обширную литературу, посвященную различным аспектам инновационного развития экономики, ряд проблем все еще требует дальнейшего исследования. Существует неоднозначность в трактовках категориальных понятий и факторов, которые могут замедлить переход страны на инновационный путь развития.

Методология исследования

Для проведения данного исследования применялись методы научного познания. Для анализа тенденций развития инноваций в стране был осуществлен практический анализ целевых ориентиров инновационного развития экономики. С использованием метода абстрагирования были сделаны выводы о специфике использования новшеств в качестве индикатора инвестиционной политики. Методом обобщения были выявлены характерные тенденции, свойственные развивающимся странам, в принятии решений по инвестиционной политике, а также новые явления на пути инновационного развития страны.

Статистические данные были получены из отчетов Агентства по статистике при Президенте Узбекистане.

Теоретико-методологическую основу данного исследования составили работы представителей классической, неоклассической и институциональной экономических теорий. Информационно-эмпирической базой послужили материалы монографий, статей современных отечественных и зарубежных экономистов, а также результаты научных и научно-практических конференций. При проведении исследования использовались различные методы, включая формально-логический, системный, дедуктивный, индуктивный и экономико-статистические методы, а также сравнительный анализ и аналогии, что позволило дать описание экономических явлений и их свойств [45-67].

Анализ и результаты.

В настоящее время стремление к инновационному развитию экономики становится особенно важным для нашей страны, поскольку это требует полного раскрытия национального научно-технического потенциала. Цели и задачи государственной политики в области инноваций определены в основных

направлениях развития инновационной системы, рассматриваемой как совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности. Эти субъекты и объекты взаимодействуют в процессе создания и внедрения инновационной продукции и функционируют в рамках государственной политики в этой области. Это является неотъемлемой частью государственной научно-технической и промышленной политики. Инновационная политика страны представляет собой комплекс мер, направленных на формирование условий для развития производства конкурентоспособной инновационной продукции на основе передовых научных, технологических и технических достижений. Эти меры также направлены на увеличение доли инновационной продукции в общей структуре производства, а также на создание системы продвижения и реализации продукции и услуг на внутренних и мировых рынках. Политика развития инновационной системы в Республике Узбекистан строится на принципах равноправного государственно-частного партнерства. Она направлена на объединение усилий и ресурсов государства и предпринимателей для стимулирования инновационной активности [25-48].

Процесс цифровизации превратился в один из ведущих трендов в развитии как экономических, так и социальных сфер. Под цифровизацией понимается широкое использование цифровых ресурсов и технологий с целью автоматизации и компьютеризации различных процессов, а также создание и использование цифровых платформ как в сфере бизнеса, так и в повседневной жизни. Процесс цифровизации приносит в различные сферы жизнедеятельности множество преимуществ, таких как ускорение процессов, повышение качества продукции и сокращение времени на выполнение различных процедур. Особенно перспективными направлениями цифровизации являются использование Big Data, Cyber Physical System и Internet of Things. Неоспоримо актуальным является также использование и развитие цифровых информационных платформ не только в сфере бизнеса, но и в государственном управлении. Сегодняшние технологии позволяют гражданам различных стран осуществлять удаленное оформление заявлений на получение документов в государственных органах управления и подтверждение своей личности онлайн, что значительно упрощает взаимодействие с государственными структурами. В данном контексте блокчейн технологии представляют особый интерес, поскольку они обеспечивают возможность выдачи цифровых документов гражданам без риска подделки. Цифровизация оказывает влияние на все сферы жизни общества, от оптимизации бизнес-процессов до внедрения структурных изменений в политике государства.

Согласно исследованию Kappel, R., современная структурная политика определяется как комплекс мер, направленных на создание оптимальных межотраслевых, внутриотраслевых и региональных соотношений с целью обеспечения сбалансированного развития экономики и повышения ее конкурентоспособности на основе применения научно-технических достижений. Таким образом, структурная политика представляет собой систему организации, неотъемлемую часть функционирования экономической системы общества.

Как определяет Imamov, M., & Semenikhina, N., экономическая система

общества представляет собой цельный комплекс, осуществляющий внутренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значимое потребление для обеспечения физической жизни и создания материальной базы. Цели структурной политики формируются на основе выбранной стратегии развития экономики государства, учитывая культурные, исторические и национальные особенности, а также воздействие современных мировых тенденций и вызовов. Таким образом, структурная политика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития экономики, учитывая сложные социально-экономические условия и потребности общества.

Современная структурная политика государства направлена на адаптацию экономической системы к современным вызовам, как внутренним, так и внешним. Современный мир стремительно изменяется, представляя собой сложную сеть тенденций, которые оказывают влияние на структурную политику. Хотя невозможно создать единую терминологическую базу, способную охватить все современные тенденции, можно выделить влияние отдельных факторов, которые воздействуют на устойчивость экономической системы общества. Структурная политика подразделяется на различные категории по уровню, объему, целям, инструментам и другим характеристикам. В условиях рыночной экономики, одной из основных задач структурной политики является поддержание макроэкономического равновесия и предотвращение возникновения диспропорций. Эффективная структурная политика должна учитывать современные вызовы и политическую обстановку, как внутри страны, так и на мировой арене. Среди основных тенденций трансформации структурной политики выделяются цифровизация, глобализация, экономика рисков и изменения в политических структурах [65-72].

Например, процесс цифровизации, который охватывает различные сферы общества, сопровождается изменениями в бизнес- и государственных процессах. Цифровизация государственных услуг требует изменений в других смежных областях, таких как процессы идентификации личности и получения документов. Это отражает взаимосвязь и взаимозависимость между цифровизацией и другими сферами общественной жизни, что обсуждается Е.Н.Наумовой. Однако, в условиях экономической и технологической неопределенности, а также геополитической нестабильности, важно осознавать, что слепое следование за трендами может привести к серьезным экономическим, социальным и политическим издержкам.

Сегодня невозможно достичь лидерства на мировой арене без активного развития информационно-коммуникационных технологий, робототехники, киберфизических систем, наноиндустрии и других ключевых областей, связанных с четвертой промышленной революцией. Эти тенденции востребованы во многих отраслях экономики, таких как металлургия, химическая и фармацевтическая промышленность, автомобилестроение, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Примером может служить развитие цифровых технологий в сельском хозяйстве, например, использование дронов для мониторинга полей и оптимизации процессов уборки урожая. Это позволяет повысить эффективность производства и

снизить затраты на ресурсы.

Обсуждения.

В рамках своей политики инновационного развития, Республика Узбекистан сосредотачивает усилия на разработке и поддержке инновационных проектов. Согласно указу Президента Узбекистана от 06.07.2022 года № УП-165 "**Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022 — 2026 годы**", государство предоставляет поддержку инновационным проектам в виде налоговых и таможенных льгот. Эти меры распространяются на организации всех форм собственности.

Основной целью структурной политики Узбекистана является модернизация национального промышленного комплекса в соответствии с современными тенденциями четвёртой промышленной революции. Это включает в себя цифровизацию и автоматизацию производства, а также разработку инновационных бизнес-моделей.

Профессор К. Курпаяниди выделяет, что основой современного промышленного производства являются киберфизические системы, которые включают в себя цифровизацию оборудования и продукции, создание их виртуальных аналогов и управление производственными процессами в реальном времени с помощью алгоритмов автоматизированного принятия решений. Эти технологии способствуют интеграции производственных процессов как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях.

Как подчеркивает М.А. Икрамов, такая интеграция является перспективной не только внутри страны, но и на международном уровне, так как объединяет участников производственного процесса независимо от их масштабов и национальной принадлежности. Это особенно актуально в контексте преобразования структурной политики под воздействием процесса цифровизации.

При разработке мероприятий для обеспечения устойчивого развития экономики необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Основные направления структурной политики включают в себя концентрацию финансовых ресурсов на передовых технологиях и прорывных проектах, расширение использования новых форм финансирования инновационных программ, включая государственно-частное партнерство, и содействие активному трансферу технологий между научно-исследовательскими организациями, университетами и предприятиями.

Заключение.

В наше время, в условиях стремительного развития цифровых технологий, четвёртой промышленной революции и геополитической нестабильности, формирование структурной политики должно учитывать как долгосрочные, так и краткосрочные стратегии государства, а также учитывать новейшие мировые тенденции и вызовы, как внутренние, так и внешние. Однако разработка эффективной структурной политики не может ограничиваться лишь следованием мировым тенденциям или внутренним и внешним вызовам. При её формировании необходимо учитывать исторические, культурные, национальные, политические, экономические и другие уникальные особенности страны. Важно также

поддерживать сотрудничество в рамках союзного государства и фокусироваться на финансировании передовых технологий и инновационных проектов. При таком подходе, следует учитывать, что рост инфляции может представлять реальную угрозу только в случае неэффективного или нецелевого использования финансовых ресурсов. Без существенного увеличения инвестиций в основной капитал становится невозможной реализация новой индустриализации в стране.

Анализ, представленный в статье, наглядно демонстрирует, что цифровая трансформация выступает не просто как очередной этап технологического развития, но становится мощным стимулом для переосмысления целей и методов структурной политики. В данной работе мы обозначили ключевые направления, по которым цифровизация может привести значительные улучшения в плане эффективности управленческих решений и адаптации экономических систем к изменениям современной действительности. Учитывая представленный материал, становится ясно, что государственные органы должны активно поддерживать инновационный процесс внедрения цифровых технологий, чтобы стимулировать экономический рост и социальное развитие.

Однако, необходимо учитывать, что цифровая революция также несет в себе определенные риски и вызовы, требующие тщательного анализа и разработки эффективных ответных мер. Важно создать сбалансированную и гибкую структурную политику, способную адаптироваться к быстро меняющимся технологическим трендам и обеспечивать устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Будущие исследования должны направляться на оценку эффективности такой политики и включать разработку инструментов для постоянного мониторинга и обновления регуляторных рамок. Очевидно, что лишь через сотрудничество между государством, бизнесом и научным сообществом можно достичь создания структурной политики, гармонично вписывающейся в цифровую эпоху.

Итак, цифровая революция открывает перед структурной политикой новые обширные горизонты, предоставляя инструменты для преодоления существующих и возникающих проблем в экономике. Остается задачей действующих и будущих политиков использовать эти инструменты с максимальной пользой для общества и экономики в целом.

Список использованной литературы:

1. Ashurov, M., Oripov, D., Shakirova, Y., & ets (2022, May). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In *International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash"* (pp. 1562-1570). Cham: Springer International Publishing.
2. Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, 2022. - 205 p.
3. Imamov, M., & Semenikhina, N. (2021). The impact of the digital revolution on the global economy. *Linguistics and Culture Review*, 5(S4), 968-987.
4. Ivanovich, K. K. (2023). Factors and vector of the development of institutions in the sme sector of the national economy. *Qo 'qon universiteti xabarnomasi*, 1, 3-7.

5. Kappel, R. (2017). New horizons for Germany's Africa policy (No. 303). GIGA German Institute of Global and Area Studies.
6. Kurpayanidi K. (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot kamchiliklari va institutsional cheklolarni bartaraf etish. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 45-50 https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
7. Kurpayanidi, K. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *Ekonomika I sosium*, 9 (100).
8. Kurpayanidi, K. (2023). Features of in-company training of company employees in the conditions of transformation. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(1), 270-275.
9. Kurpayanidi, K. (2023). Methodological foundations of the study institutional environment of small industrial enterprises. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 09002). EDP Sciences.
10. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects in the context of economic transformation. *Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(2), 22-28.
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *Theoretical & Applied Science*, (3), 1-6.
12. Kurpayanidi, K. I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*, 2, 100-108.
13. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 1-10.
14. Kurpayanidi, K. I. (2020). К проблеме ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. *Theoretical & Applied Science*, (9), 1-7.
15. Kurpayanidi, K. I. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 50-59.
16. Kurpayanidi, K. I. (2021). Stimulation of foreign economic activities of entrepreneurship on the basis of innovative development. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(93), 8-13.
17. Kurpayanidi, K. I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022. – 280 p. URL:
18. Kurpayanidi, K. I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnali*, 2(3), 7-23.
19. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.04.108.1>
20. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(113), 11-20.
21. Kurpayanidi, K. I. (2023). Analysing the functioning of enterprise management in the context of institutional reforms. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 10. 581-585. ISSN: 2992-8982. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10190057>
22. Kurpayanidi, K. I. (2023). Economic transformation through institutional reforms: analysing challenges and perspectives of enterprise management. *Xorazm Ma'mun Akademiyasi Axborotnomasi - Vestnik Xorazmskoy akademii Ma'muna*. Xiva, 10-2 (107). 32-36 bb. ISSN 2091-573 X. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049468>
23. Kurpayanidi, K. I. (2023). Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022. – 220 p.
24. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and competitiveness: Modelling future economic growth through the national innovation system of Uzbekistan. *E3S Web Conf. Volume 460, 2023*. International Scientific Conference on Biotechnology and Food Technology (BFT-2023). Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346003013>
25. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and innovation activity: key aspects of economic transformation. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar*. 3 (23). 12-20ю ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049446>

26. Kurpayanidi, K. I. (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'qon universiteti xabarnomasi ("Вестник Кокандского университета – Kokand University Herald") ilmiy-elektron jurnali. №9(8), 21-25 bb.* ISSN 2181-1695. Doi: <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
27. Kurpayanidi, K. I. (2023). Retrospective analysis of innovative activity of business entities in the conditions of transformation. E3S Web of Conf. Volume 402. eISSN: 2267-1242.
28. Kurpayanidi, K. I. (2023). The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions. Monograph. Farg'ona: Al-Ferganus, 2023. – 200 p.
29. Kurpayanidi, K. I. (2023). The role of innovation and innovative activities in the conditions of economic transformation: analysis of theoretical aspects. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. 2 (22). Aprel-Iyun. 14-20.* ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8141649>
30. Kurpayanidi, K. I. (2023). Интеграция инновационной деятельности и ИКТ как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(2), 45-55.*
31. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 2(50). – P. 70-79.
32. Kurpayanidi, K. I. Vectors of mastering digital economy at industrial enterprises / K. I. Kurpayanidi // Инновационные решения в промышленной инженерии: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Бухара, 2023 г. С. 410-411.
33. Kurpayanidi, K. I., (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'qon universiteti xabarnomasi, 9(9), 21–25.* <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
34. Kurpayanidi, K. The role of innovation and innovative activities in the conditions of economic transformation: analysis of theoretical aspects / K. Kurpayanidi // Economy: Analysis and Forecasts. – 2023. – No. 2(22). – P. 14-20.
35. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: Monograph. Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022, 270 p. ISBN 978-9943-8579-2-6.
36. Mamurov, D.E. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: Monograph, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>
37. Margianti, E.S., et al. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia. ISBN: 978- 602-0764-47-4
38. Mikhaylov, A. B. (2023). Industry 4.0 and its impact on cross-border investment: new challenges and opportunities. "*Iqtisodiy tadqiqotlarga asoslangan oliy malumotli iqtisodchi kadrlarni tayorlash: muammolar va innovatsion yechimlar*". *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami*, 145-146.
39. Mikhaylov, A., & Kurpayanidi, K. (2023). Problems of corporate social responsibility assessment: analysis of key issues. *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1606>
40. Nabieva, N. M., & Abdurahmonov, O. B. (2023). Проблемы и решения низкой эффективности малых субъектов предпринимательства. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(4), 71-75.*
41. Naumova, E. N. (2021). Public health inequalities, structural missingness, and digital revolution: time to question assumptions. *Journal of Public Health Policy, 42, 531-535.*
42. Tsoy, D., & ets. (2022). Impact of social media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the intention to stay at home during the COVID-19 pandemic. *Sustainability, 14(12), 7192.*
43. Tsoy, D., Godinic, D., & Tong, Q. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability 2022, 14, 7192.* Doi: <https://doi.org/10.3390/su1412719219>
44. Абдуллаев, А. М., & др. (2020). Исследование систем управления предприятием: сущность, методы и проблемы. *Бюллетень науки и практики, 6(2), 182-192.*

45. Абдуллаев, А., & (2020). Рақамли иқтисодиётда бизнес юритиш хусусиятлари. *Farg'ona davlat universiteti*, (3), 39-43.
46. Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны (теоретико-методологические аспекты) . - Т.: Фан ва технология, 2016 – 884 с.
47. Исмоилжонов, В. (2023). Развития цифровой экономики и его взаимосвязь с ростом конкурентоспособности регионов. 2023: Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar *Nashrlar*, 293-295. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/424>
48. Комилжорова, М. Б. (2020). К вопросам развития предпринимательства в регионах (на материалах Андижанской области Узбекистана). *Экономика и бизнес: теория и практика*, (6), 165-170.
49. Курпаяниди К.И. (2023). Развивая микроэкономический анализ: методология изучения институциональной среды малых предприятий. *Экономика и предпринимательство – Journal of Economy and entrepreneurship. Moskva*, 9 (158). 947-956. Doi: <https://doi.org/10.34925/EIP.2023.158.09.182>
50. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
51. Курпаяниди, К. (2023). Институциональная среда предпринимательского сектора экономики. " *Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari*" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to 'plami., 75-78.
52. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/ Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 21-34.
53. Курпаяниди, К. (2024). Классификация институциональных факторов, определяющих предпринимательскую активность в Узбекистане. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 1*, 490-496. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/download/850/855>
54. Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 126-133).
55. Курпаяниди, К. И. (2021). Научно-теоретические вопросы развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 345-352.
56. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444.
57. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 8(9), 442-460.
58. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (3-1), 186-188.
59. Курпаяниди, К. И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (9), 120-123.
60. Курпаяниди, К. И. (2023). Анализ и теоретические аспекты непрерывного образования в республике Узбекистан. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 823-829.
61. Курпаяниди, К. И. (2023). Развитие цифровой экономики: преодоление институциональных ограничений и раскрытие информационной асимметрии. *Бюллетень науки и практики*, 9(10), 202-216.
62. Курпаяниди, К. И. (2023). Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности. *Экономика Центральной Азии*, 7(1), 63-80.
63. Курпаяниди, К. И. Логистика: учебное пособие / К. И. Курпаяниди. – Фергана: ООО "Al-Ferganus", 2023. – 400 с. – ISBN 9789910966415.
64. Курпаяниди, К. И. Направления развития экономики Узбекистана в условиях мировой нестабильности / К. И. Курпаяниди // *Экономический бюллетень Научно-исследовательского*

- экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. – 2023. – № 2(308). – С. 34-42.
65. Курпаяниди, К. И. Проблемы обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан: институциональный аспект / К. И. Курпаяниди // Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности: Сборник трудов V Международной научно-практической конференции, Белгород, 28 апреля 2023 года / Отв. редакторы Е.А. Стрябкова, Н.А. Герасимова. – Белгород: Общество с ограниченной ответственностью Эпицентр, 2023. – С. 363-367.
66. Курпаяниди, К. И. Цифровая трансформация управления человеческим капиталом: стратегические модели на промышленных площадках / К. И. Курпаяниди, А. Б. Михайлов, Ш. М. Мамаджанов // Инновационные решения в промышленной инженерии: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Бухара, 2023 г. Бухарский инженерно-технологический институт, 2023. – С. 424-425.
67. Курпаяниди, К. И. Экономическая теория: Учебник / К. И. Курпаяниди. – Фергана: Al-Ferganus, 2023. – 610 с. – ISBN 9789910966439.
68. Курпаяниди, К. Экономическая теория: практикум: Учебник для бакалавров высших образовательных учреждений / К. Курпаяниди. – "SUNRISE-PRO". – Фергана: SUNRISE-PRO, 2024. – 600 с. – ISBN 978-9943-7038-9-6.
69. Курпаяниди, К.И. (2024). Экономическая теория: практикум. Учебник. Farg'ona, SUNRISE-PRO, 2024. — 600 с.
70. Михайлов, А. Б., & Мамаджанов, Ш. М. (2024). Цифровая трансформация управления человеческим капиталом: стратегические модели на промышленных площадках. Бухарский инженерно-технологический институт Конференция: инновационные решения в промышленной инженерии, Бухара.
71. Михайлов, А., (2024). Оценка корпоративной социальной ответственности: проблемы и анализ. *Interpretation and Researches*. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1861>
72. Михайлов, А., & Тургунов, Н. (2023). Зеленая экономика: проблемы, перспективы и возможности для Узбекистана. *Nashrlar: 2023: Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar*, 1(2), 434–437. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/465>

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya,

geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san'atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo'yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatsiz tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Наشريёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикум: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография
 Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маᖁсулотлари
экспортининг ташкилий-
иктисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
tizimlarida loyixalash
asoslari. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
маᖁс таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
маᖁс ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika
asoslari. **Дарслик** / -
E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
б.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. - 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такимллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
**Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такимллаштириш**

**[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-**

Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

